

PEMETAAN DETERMINAN DAN PENGARUH *DEBT TO ASSET RATIO* (DAR) PADA PERBANKAN: STUDI BIBLIOMETRIK *VOSVIEWER* DAN *LITERATURE REVIEW*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak: Penggunaan rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) penting dalam pengambilan keputusan strategis bank, seperti penentuan target pertumbuhan kredit, restrukturisasi utang, dan penentuan kebijakan dividen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio DAR; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio DAR berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio DAR menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 235 publikasi jurnal seputar rasio DAR; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio DAR terbagi menjadi 6 kluster dan 171 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 28 topik seputar pengaruh rasio DAR dan 12 topik seputar determinan rasio DAR. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio DAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata kunci: *Debt to Asset Ratio* (DAR), Bibliometrik, *VOSviewer*, *Literature Review*, Perbankan Syariah dan Konvensional

Abstract: Using the *Debt to Asset Ratio* (DAR) ratio is important in making bank strategic decisions, such as setting credit growth targets, debt restructuring, and determining dividend policies. This study aims to determine the research mapping regarding the *Debt to Asset Ratio* (DAR) ratio in Islamic and Conventional Banking using a *mix-method* approach, namely the *VOSviewer* bibliometric study and *literature review*. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the DAR ratio; (2) mapping the results of the *VOSviewer* bibliometric visualization around the DAR ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the DAR ratio using a *literature review* study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 235 journal publications regarding the DAR ratio; (2) based on the mapping of the *VOSviewer* bibliometric study, the network visualization results around the DAR ratio are divided into 6 clusters and 171 topic items; (3) based on the mapping of *literature review* studies, there are 28 topics around the influence of the DAR ratio and 12 topics about the determinants of the DAR ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around DAR ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Debt to Asset Ratio* (DAR), Bibliometrics, *VOSviewer*, *Literature Review*, Islamic and Conventional Banking

PENDAHULUAN

Pada sektor perbankan, *Debt to Asset Ratio* (DAR) menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan bank. Bank-bank cenderung memiliki rasio DAR yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan pada sektor lain karena karakteristik bisnis perbankan yang membutuhkan adanya leverage atau utang untuk mendapatkan keuntungan. Namun, rasio yang terlalu tinggi juga dapat menandakan bahwa bank memiliki risiko kredit yang tinggi dan kemungkinan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, penggunaan DAR dalam sektor perbankan semakin penting karena risiko kredit yang semakin tinggi. Dalam bisnis perbankan, risiko kredit menjadi salah satu risiko utama yang harus dikelola dengan baik. Bank-bank harus memperhatikan kualitas kredit yang diberikan dan memastikan bahwa portofolio kreditnya tidak terlalu banyak diambil oleh debitur yang memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. DAR menjadi indikator penting dalam hal ini karena semakin tinggi rasio utang, semakin tinggi pula risiko gagal bayar yang mungkin terjadi. Selain itu, penggunaan rasio DAR juga semakin berkembang dalam lingkup regulasi. Beberapa otoritas pengawas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank untuk memenuhi persyaratan rasio DAR tertentu sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bank memiliki tingkat utang yang sehat dan mampu membayar kewajiban keuangannya dengan baik (Purnamasari, 2021).

Penggunaan DAR juga semakin penting dalam pengambilan keputusan strategis bank, seperti penentuan target pertumbuhan kredit, restrukturisasi utang, dan penentuan kebijakan dividend. Bank harus mempertimbangkan rasio utangnya dalam hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memberikan risiko yang terlalu tinggi bagi kesehatan keuangan bank. Dalam kesimpulannya, penggunaan rasio DAR pada perbankan semakin penting dan berkembang seiring dengan kompleksitas bisnis perbankan dan peran regulasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank harus memperhatikan rasio ini dalam pengambilan keputusan strategis dan memastikan bahwa rasio utangnya tetap sehat dan dapat dikelola dengan baik (Setiajatrika et al., 2020). *Debt to Asset Ratio* (DAR) atau Rasio Utang terhadap Aset adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah utang suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Pada perbankan, DAR mengacu pada rasio antara total hutang dengan total aset bank. Dengan menghitung DAR, investor atau kreditor dapat menilai tingkat ketergantungan bank pada utang untuk membiayai operasinya. Semakin tinggi rasio DAR, semakin besar risiko yang dihadapi bank karena semakin besar pula bagian aset bank yang harus digunakan untuk membayar hutang. Sebaliknya, semakin rendah rasio DAR, semakin aman keuangan bank karena lebih banyak aset yang tersedia untuk menutupi hutang. Pada umumnya, perbankan memiliki DAR yang cukup tinggi karena bank membutuhkan sumber dana untuk meminjamkan uang kepada nasabah dan menghasilkan keuntungan dari bunga pinjaman. Namun, DAR yang terlalu tinggi dapat menjadi pertanda bahwa bank sedang dalam kondisi keuangan yang buruk dan menghadapi risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, DAR perlu dipertimbangkan bersama dengan rasio keuangan lainnya dalam melakukan analisis kesehatan keuangan bank (Hendri, 2015).

Studi bibliometrik merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data bibliografi dan pengukuran kuantitatif untuk menghasilkan informasi tentang suatu bidang atau topik tertentu. Studi bibliometrik sering digunakan untuk menganalisis perkembangan dan tren penelitian, mengidentifikasi jurnal atau penulis yang paling berpengaruh dalam bidang tertentu, dan mempelajari keterkaitan antara topik atau disiplin ilmu. Metode bibliometrik melibatkan pengumpulan data bibliografi dari sumber-sumber tertentu, seperti jurnal ilmiah, basis data

penelitian, dan karya ilmiah lainnya. Data ini kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik dan matematika untuk menghasilkan informasi tentang jumlah publikasi, jumlah kutipan, dan keterkaitan antara topik atau disiplin ilmu. Dalam dunia akademik, studi bibliometrik sangat berguna untuk mengevaluasi kualitas dan dampak dari publikasi ilmiah, serta untuk mengidentifikasi tren penelitian baru yang muncul. Studi bibliometrik juga dapat membantu para peneliti untuk mengidentifikasi jurnal yang paling sesuai untuk mempublikasikan penelitiannya, serta untuk memperoleh wawasan tentang topik atau disiplin ilmu yang sedang berkembang dengan pesat. Namun, studi bibliometrik juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal pengumpulan data bibliografi yang akurat dan representatif. Oleh karena itu, hasil dari studi bibliometrik perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dan diperlakukan sebagai satu sumber informasi tambahan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan (Dubyna et al., 2022). *VOSviewer* adalah perangkat lunak analisis jaringan dan visualisasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan pola dalam data bibliometrik. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Nees Jan van Eck dan Ludo Waltman dari Universitas Teknologi Delft di Belanda. *VOSviewer* memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan jaringan koneksi antara item bibliografis, seperti artikel jurnal, penulis, kata kunci, atau topik penelitian, dalam bentuk grafik. Grafik ini dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data bibliometrik, seperti hubungan antara topik atau penulis, dan memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi data lebih lanjut. *VOSviewer* juga menyediakan berbagai fitur analisis jaringan yang dapat digunakan untuk memeriksa jaringan koneksi dalam data bibliometrik. Fitur-fitur ini termasuk analisis klaster, analisis kesamaan, dan analisis sentralitas, yang dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data bibliometrik. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik dari berbagai sumber, seperti basis data publikasi ilmiah seperti *Scopus* atau *Web of Science*. Perangkat lunak ini banyak digunakan dalam penelitian akademik, terutama dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, untuk memvisualisasikan dan menganalisis pola dalam data bibliometrik (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki, menganalisis, dan menyusun kembali literatur yang ada dalam suatu bidang atau topik tertentu. Studi *literature review* memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan memeriksa informasi dari berbagai sumber yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan, dan dokumen lainnya, dan kemudian menganalisis dan mensintesis informasi tersebut. Studi *literature review* bertujuan untuk memahami apa yang telah diketahui dan dipahami tentang suatu topik tertentu, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Dengan cara ini, studi *literature review* dapat membantu peneliti untuk merancang penelitian mereka dengan lebih baik dan membuat kontribusi baru pada bidang pengetahuan yang ada. Terdapat beberapa jenis studi *literature review*, antara lain: (1) *Narrative review*: yaitu jenis studi *literature review* yang bersifat deskriptif dan tidak melibatkan penggunaan metode statistik. *Narrative review* fokus pada mengumpulkan, meringkas, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang telah ada. (2) *Systematic review*: yaitu jenis studi *literature review* yang melibatkan metode yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan. *Systematic review* dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat dan terpercaya. (3) *Meta-analysis*: yaitu jenis studi *literature review* yang melibatkan penggunaan metode statistik untuk menggabungkan hasil-hasil penelitian yang berbeda dan menghasilkan estimasi efek yang lebih kuat. Studi *literature review* dapat dilakukan pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk mengembangkan pemahaman tentang suatu topik, memperoleh bukti

empiris yang mendukung hipotesis atau teori, atau mengidentifikasi kebutuhan penelitian yang masih belum terpenuhi (El-Halaby et al., 2021).

Penelitian terdahulu mengenai DAR pada perbankan terus berkembang seiring dengan semakin pentingnya rasio ini dalam analisis kesehatan keuangan perbankan. Beberapa penelitian terbaru mengungkapkan beberapa temuan penting seputar penggunaan DAR pada perbankan. *Pertama*, salah satu penelitian menunjukkan bahwa rasio DAR dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio DAR yang lebih tinggi memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak negatif ini dapat dikompensasi dengan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dan kualitas aset yang lebih baik (Satar & Istinawati, 2018). *Kedua*, penelitian lain menunjukkan bahwa rasio DAR juga dapat mempengaruhi risiko sistemik pada perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio DAR yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko sistemik pada perbankan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa bank-bank yang memiliki diversifikasi portofolio yang lebih baik dapat mengurangi dampak negatif dari rasio DAR yang lebih tinggi (Riyanto, 2022). *Ketiga*, penelitian lain menunjukkan bahwa rasio DAR dapat mempengaruhi kinerja bank dalam menghadapi krisis keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank yang memiliki rasio DAR yang lebih rendah cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam menghadapi krisis keuangan (Armalinda, 2021). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan rasio DAR pada perbankan memiliki pengaruh yang signifikan pada kesehatan keuangan perbankan. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat digunakan oleh pihak pengawas dan bank-bank untuk memperbaiki manajemen risiko dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan perbankan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar DAR pada Perbankan dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar DAR. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal DAR.

Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio DAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang DAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Debt to Asset Ratio*" dan "DAR" dalam kurun

waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar DAR menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar DAR menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar DAR menggunakan studi *literature review* (Rohimah et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah seputar *Debt to Asset Ratio (DAR)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 235 jurnal nasional terakreditasi Sinta berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2012 hingga tahun 2022. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar *Debt to Asset Ratio (DAR)* berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2012	1	2016	6	2020	32
2013	5	2017	7	2021	60
2014	2	2018	15	2022	77
2015	1	2019	29		

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Studi Bibliometrik *VOSviewer* seputar *Debt to Asset Ratio (DAR)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar DAR.
 Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi *software VOSViewer* terkait peta perkembangan penelitian seputar DAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional terdapat 6 kluster dan 171 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah kluster, item, dan topik seputar DAR

Kluster	Jumlah Item	Topik
1	41	<i>analisis data, analisis pengaruh debt, asset ratio terhadap return, bursa efek indonesia, cash ratio dan debt, dar, debt, equity ratio, financial distress, ftabel, hipotesis, indonesia, klasik, long term debt, metode analisis data, net profit margin, npm, pengaruh current ratio, pengaruh debt, perusahaan, populasi, purposive sampling, return, roa, sampel, signifikan terhadap return, simultan, spss, tbk, teknik analisis data, uji f, uji hipotesis, uji t.</i>
2	36	<i>analysis technique, autocorrelation test, classic assumption test, coefficient, data analysis, determination, documentation method, f test, fcount, financial statement, form, hypothesis testing, insignificant effect, multicollinearity test, multiple linear regression, normality test, purposive sampling technique, quantitative approach, regression equation, sampling technique, secondary data, significance value, positive effect, statistical analysis, t test, tcount, test, total asset turn, type, variable debt.</i>
3	35	<i>analytical method, company size, criterium, dividend payout ratio, documentation, equity dan debt, financial report, firm size, firm value, idx, independent variable, indonesian stock exchange, liquidity, multiple regression, negative effect, pbv, population, positive effect, price book value, profitability, property, purposive sampling method, quantitative</i>

4	29	<i>research, real estate company, research period sample, sampling method, source, technique, total sample, ukuran perusahaan, value. asset ratio, book value, classical assumption test, data analysis method, data analysis technique, data collection technique, data processing, documentation technique, earning per share, eps, financial performance, growth, hypothesis test, indonesian stock exchange, inventory turnover, investor, manufacturing company, partial test, pengaruh return, price, r square, rest, share price, size, stock price, test result, variation.</i>
5	22	<i>asset ratio dan debt, capital structure, decision, der, equity ratio terhadap return, f table, influence, level, net profit, performance, problem, profit, ratio, relationship, research method, roe, service, significant influence, spss version, total asset ratio.</i>
6	8	<i>beverage company, food, indonesia stock exchange, quantitative method, receivable turnover, significant negative effect, tato, total asset turnover.</i>

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Debt to Asset Ratio (DAR)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 28 pengaruh DAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *Audit Delay*. Semakin tinggi rasio DAR, semakin besar kemungkinan perusahaan akan mengalami masalah keuangan, yang dapat memperpanjang waktu audit. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan rasio DAR yang tinggi cenderung memiliki tingkat risiko keuangan yang lebih tinggi dan auditor perlu melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh untuk memastikan kebenaran laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio DAR, semakin besar kemungkinan terjadinya *audit delay*.

(2) Agresivitas pajak. Rasio DAR dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu strategi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak mereka. Perusahaan dengan rasio DAR yang tinggi cenderung menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, yang dapat menghasilkan bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio DAR yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menggunakan strategi agresivitas pajak.

(3) Beta saham syariah. Semakin tinggi rasio DAR, semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami risiko keuangan yang tinggi, yang dapat menyebabkan volatilitas harga saham. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio DAR yang tinggi cenderung memiliki beta saham yang lebih tinggi.

(4) *Cash holding*. Perusahaan dengan rasio DAR yang tinggi cenderung mengalami ketergantungan pada utang sebagai sumber pendanaan, yang dapat menyebabkan kekurangan kas. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio DAR yang tinggi cenderung memiliki *cash holding* yang lebih rendah, yang dapat menyebabkan mereka sulit untuk memenuhi kewajiban finansial dan mengalami kesulitan likuiditas.

(5) *Cost Stickiness*. DAR dapat mempengaruhi *Cost Stickiness* pada perbankan, karena semakin tinggi rasio hutang, semakin sulit bagi bank untuk menyesuaikan biaya operasionalnya dengan perubahan pendapatan. Oleh karena itu, semakin tinggi DAR, semakin tinggi kemungkinan terjadinya *cost stickiness* pada perbankan.

(6) *Dividend Payout Ratio/DPR*. DAR dapat mempengaruhi DPR pada perbankan, karena semakin tinggi rasio hutang, semakin sulit bagi bank untuk membayar dividen. Bank mungkin

perlu mempertahankan laba untuk membayar hutangnya, sehingga mengurangi kemampuan bank untuk membayar dividen. Oleh karena itu, semakin tinggi DAR, semakin rendah kemungkinan DPR pada perbankan.

(7) *Effective Tax Rate/ETR*. DAR dapat mempengaruhi ETR pada perbankan, karena semakin tinggi rasio hutang, semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar oleh bank. Beban bunga dapat dikurangkan dari pendapatan sebelum dikenakan pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu, semakin tinggi DAR, semakin rendah ETR pada perbankan.

(8) *Earning Per Share/EPS*. DAR dapat mempengaruhi EPS pada perbankan, karena semakin tinggi rasio hutang, semakin tinggi biaya bunga yang harus dibayar oleh bank. Biaya bunga dapat mengurangi laba bersih yang tersedia untuk dibagi dengan jumlah saham yang beredar, sehingga mengurangi EPS. Oleh karena itu, semakin tinggi DAR, semakin rendah EPS pada perbankan.

(9) *Financial Distress*. DAR yang tinggi dapat menunjukkan tingkat utang yang tinggi dan risiko kebangkrutan yang lebih besar. Oleh karena itu, perbankan dengan DAR yang tinggi lebih rentan mengalami financial distress ketika terjadi situasi yang merugikan seperti penurunan suku bunga atau penurunan kualitas aset. Financial distress dapat mengakibatkan ketidakmampuan perbankan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, seperti membayar bunga atau pokok utang, dan berpotensi mengakibatkan likuidasi atau restrukturisasi.

(10) Harga saham. DAR yang tinggi dapat menyebabkan investor khawatir tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utangnya dan mempengaruhi harga saham perusahaan. Ketika investor menganggap bahwa perusahaan memiliki risiko kebangkrutan yang lebih tinggi, harga saham perusahaan cenderung menurun. Oleh karena itu, perusahaan dengan DAR yang tinggi dapat mengalami tekanan penurunan harga saham.

(11) Kinerja perusahaan. DAR yang tinggi dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Terlalu banyak utang dapat membebani arus kas perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, perbankan dengan DAR yang tinggi mungkin memiliki biaya utang yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, DAR yang tinggi dapat mengurangi kinerja perusahaan.

(12) Kebijakan dividen. DAR yang tinggi dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Ketika perusahaan memiliki utang yang tinggi, sebagian besar laba bersihnya dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang, sehingga meninggalkan sedikit atau bahkan tidak ada sisa laba untuk dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan dengan DAR yang tinggi mungkin memiliki kebijakan dividen yang lebih rendah.

(13) Laba bersih. Dalam jangka pendek, peningkatan DAR dapat meningkatkan laba bersih perusahaan, karena perusahaan dapat menggunakan uang yang dipinjam untuk membiayai investasi yang dapat menghasilkan keuntungan. Namun, dalam jangka panjang, tingginya rasio DAR dapat memperburuk laba bersih karena bunga dan biaya lain yang terkait dengan hutang akan menjadi beban bagi perusahaan.

(14) Nilai perusahaan. Dalam jangka pendek, peningkatan DAR dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena perusahaan dapat menggunakan uang yang dipinjam untuk melakukan investasi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, dalam jangka panjang, peningkatan rasio DAR dapat menurunkan nilai perusahaan karena potensi risiko keuangan yang lebih besar.

(15) *Net Income Growth*. Penurunan DAR dapat meningkatkan pertumbuhan laba bersih karena perusahaan akan memiliki lebih banyak modal untuk diinvestasikan. Namun,

perusahaan harus mengelola hutangnya dengan bijak untuk memastikan bahwa investasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang memadai untuk mengkompensasi biaya hutang.

(16) *Net Profit Margin/NPM*. Dalam jangka pendek, peningkatan DAR dapat meningkatkan NPM karena perusahaan dapat menggunakan uang yang dipinjam untuk membiayai investasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya operasional. Namun, dalam jangka panjang, peningkatan rasio DAR dapat menurunkan NPM karena bunga dan biaya lainnya yang terkait dengan hutang akan menjadi beban bagi perusahaan.

(17) Pajak penghasilan badan terhutang perusahaan. DAR dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan terhutang perusahaan. Semakin tinggi rasio DAR, semakin banyak bunga yang harus dibayar perusahaan untuk membiayai hutangnya. Hal ini menyebabkan beban bunga yang lebih tinggi pada laporan laba rugi perusahaan. Sehingga, pajak penghasilan badan perusahaan cenderung lebih rendah karena beban bunga dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak.

(18) Penghindaran pajak. Perusahaan perbankan mungkin berusaha mengurangi pembayaran pajak dengan cara menghindari pajak. Tingkat rasio DAR yang tinggi dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan laba ke negara atau wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah. Sehingga, semakin tinggi rasio DAR, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

(19) Perubahan laba. Rasio DAR dapat mempengaruhi perubahan laba perusahaan. Semakin tinggi rasio DAR, semakin tinggi pula tingkat leverage perusahaan. Saat suku bunga naik, beban bunga yang harus dibayar perusahaan juga akan meningkat. Hal ini dapat menurunkan laba perusahaan karena penghasilan yang diperoleh tidak cukup untuk menutupi biaya bunga yang semakin besar.

(20) Pertumbuhan laba. Tingkat rasio DAR juga dapat mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. Jika perusahaan memiliki rasio DAR yang rendah, maka kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan tambahan untuk mengembangkan bisnisnya akan lebih besar. Namun, jika perusahaan memiliki rasio DAR yang tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan tambahan akan lebih terbatas. Sehingga, pertumbuhan laba perusahaan dapat terhambat oleh tingkat rasio DAR yang tinggi.

(21) Persistensi laba. Persistensi laba mengacu pada kemampuan sebuah perusahaan untuk mempertahankan kinerja keuangannya dari waktu ke waktu. DAR dapat mempengaruhi persistensi laba pada perbankan karena semakin tinggi DAR, semakin besar pula risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Risiko keuangan ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kinerjanya dalam jangka panjang, sehingga dapat mempengaruhi persistensi laba.

(22) Perubahan sisa hasil usaha. Perubahan sisa hasil usaha mengacu pada perubahan yang terjadi pada keuntungan perusahaan setelah mengurangi biaya operasional. DAR dapat mempengaruhi perubahan sisa hasil usaha pada perbankan karena semakin tinggi DAR, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga ini dapat mempengaruhi sisa hasil usaha karena semakin besar beban bunga, semakin kecil sisa hasil usaha yang tersedia.

(23) Perekonomian anggota. DAR dapat mempengaruhi perekonomian anggota pada perbankan karena semakin tinggi DAR, semakin besar pula risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Risiko keuangan yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memberikan pinjaman kepada anggota dan juga dapat mempengaruhi stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

(24) *Price Book Value/PBV*. PBV mengacu pada perbandingan antara harga saham perusahaan dengan nilai buku saham perusahaan. DAR dapat mempengaruhi PBV pada perbankan karena semakin tinggi DAR, semakin besar pula risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Risiko keuangan yang tinggi dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi PBV.

(25) *Return On Asset/ROA*. DAR dapat mempengaruhi ROA pada perbankan karena semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari asetnya, sehingga dapat mempengaruhi ROA.

(26) *Return On Equity/ROE*. DAR dapat mempengaruhi ROE pada perbankan karena semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari ekuitasnya, sehingga dapat mempengaruhi ROE.

(27) *Return Share*. DAR dapat mempengaruhi return share pada perbankan karena semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan dampaknya terhadap harga saham dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

(28) *Return saham*. DAR dapat mempengaruhi return saham pada perbankan karena semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan dan harga sahamnya.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Debt to Asset Ratio/DAR* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 12 variabel determinan DAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *Asset Growth*. Peningkatan pertumbuhan aset pada perbankan akan meningkatkan kemampuan perbankan untuk menghasilkan pendapatan melalui aktivitas kredit dan investasi. Namun, jika pertumbuhan aset tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang cukup, maka perbankan akan mengalami penurunan laba dan kemungkinan meningkatnya tingkat risiko. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan DAR karena pertumbuhan aset yang cepat mungkin membutuhkan lebih banyak pinjaman dan kewajiban keuangan.

(2) *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO*. Semakin tinggi rasio BOPO, semakin tinggi biaya operasional perbankan relatif terhadap pendapatan operasional. Jika BOPO terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan operasional, maka perbankan akan mengalami penurunan laba dan kemungkinan meningkatnya tingkat risiko. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan DAR karena biaya operasional yang tinggi dapat mengurangi pendapatan dan meningkatkan kewajiban keuangan.

(3) *Current Ratio*. Semakin tinggi Current Ratio, semakin banyak aset lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika perbankan memiliki Current Ratio yang tinggi, maka kemungkinan untuk mengalami kekurangan likuiditas jangka pendek akan lebih rendah, sehingga perbankan tidak perlu mengambil pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini dapat membantu menurunkan DAR.

(4) *Loan to Deposit Ratio/LDR*. Semakin tinggi LDR, semakin tinggi risiko perbankan, karena semakin banyak pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana yang diterima dari deposito. Jika LDR terus meningkat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan deposito yang cukup, maka perbankan mungkin perlu memperoleh dana dari sumber lain

seperti pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan DAR karena semakin banyak kewajiban keuangan yang perlu dipenuhi.

(5) *Non Performing Loan/NPL*. Semakin tinggi tingkat NPL pada suatu bank, semakin besar kemungkinan bank tersebut akan mengalami kerugian dan akan sulit untuk membayar utang. Oleh karena itu, bank-bank dengan tingkat NPL yang tinggi cenderung memiliki DAR yang tinggi karena mereka harus mengambil lebih banyak utang untuk membiayai kerugian tersebut.

(6) *Non Debt Tax Shield*. Jika perusahaan memiliki NDTs yang tinggi, maka perusahaan tersebut cenderung menggunakan dana internal untuk membiayai kegiatan operasionalnya, dan oleh karena itu akan memiliki DAR yang lebih rendah.

(7) *Price Book Value/PBV*. Semakin tinggi PBV, semakin tinggi nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya, dan oleh karena itu perusahaan cenderung memiliki nilai ekuitas yang tinggi. Bank-bank dengan PBV yang tinggi cenderung memiliki DAR yang rendah karena mereka dapat memperoleh modal tambahan melalui penerbitan saham, dan tidak perlu mengambil terlalu banyak utang.

(8) *Return On Asset/ROA*. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut dan oleh karena itu perusahaan cenderung memiliki nilai ekuitas yang tinggi. Bank-bank dengan ROA yang tinggi cenderung memiliki DAR yang rendah karena mereka dapat memperoleh modal tambahan melalui penerbitan saham, dan tidak perlu mengambil terlalu banyak utang.

(9) *Return On Equity/ROE*. Semakin tinggi ROE suatu perusahaan, semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengelola modalnya. Dalam hal perbankan, ROE juga dapat mengindikasikan tingkat risiko yang diambil oleh bank dalam pengelolaan modal. Jika ROE tinggi, maka bank cenderung mengambil risiko yang lebih besar dalam mencari keuntungan, termasuk meningkatkan leverage dan hutang.

(10) Struktur aktiva. Struktur aktiva juga mempengaruhi DAR pada perbankan. Perbankan yang memiliki lebih banyak aset yang likuid, seperti kas dan sekuritas, cenderung memiliki DAR yang lebih rendah. Sebaliknya, perbankan yang memiliki lebih banyak aset yang tidak likuid, seperti pinjaman dan kredit, cenderung memiliki DAR yang lebih tinggi. Oleh karena itu, struktur aktiva yang berbeda-beda pada setiap perbankan akan mempengaruhi DAR-nya.

(11) *Time Interest Earned*. Semakin tinggi TIE, semakin mampu perusahaan membayar bunga utangnya dan semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketergantungan utang yang tinggi. Oleh karena itu, perbankan dengan TIE yang tinggi cenderung memiliki DAR yang lebih rendah.

(12) Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi DAR perbankan. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki akses ke sumber pendanaan yang lebih besar dan diversifikasi risiko yang lebih baik. Sehingga, perbankan yang lebih besar cenderung memiliki DAR yang lebih rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah

235 artikel penelitian, yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio DAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 6 kluster dan 171 item topik. Kluster 1 terdiri dari 41 topik, kluster 2 terdiri dari 36 topik, kluster 3 terdiri dari 35 topik, kluster 4 terdiri dari 29 topik, kluster 5 terdiri dari 22 topik, dan kluster 6 terdiri dari 8 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 28 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio DAR pada Perbankan, yaitu: *audit delay*, agresivitas pajak, beta saham syariah, *cash holding*, *cost stickiness*, *Dividend Payout Ratio/DPR*, *Effective Tax Rate/ETR*, *Earning Per Share/EPS*, *Financial Distress*, harga saham, kinerja perusahaan, kebijakan dividen, laba bersih, nilai perusahaan, *Net Income Growth*, *Net Profit Margin/NPM*, pajak penghasilan badan terutang perusahaan, penghindaran pajak, perubahan laba, pertumbuhan laba, persistensi laba, perubahan sisa hasil usaha, perekonomian anggota, *Price Book Value/PBV*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Return Share*, dan *Return* saham. Dan terdapat 12 topik yang berkaitan dengan determinan rasio DAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Asset Growth*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Current Ratio*, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Non Performing Loan/NPL*, *Non Debt Tax Shield*, *Price Book Value/PBV*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, struktur aktiva, *Time Interest Earned*, dan ukuran perusahaan.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, baik dari jurnal nasional terakreditasi *Sinta* dan jurnal internasional terindeks *Scopus*, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pertama, diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas. Kedua, hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652023000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652023000002004>
- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in*

Hospitality and Tourism, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76.
<https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>

[Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>

[Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>

[Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>

[Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>

[Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>

[Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>

[Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>

[Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>

[Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Sabeti, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>

- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>
- [Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>
- [Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>
- [Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>
- [Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>